

MUHANDISLIK FANLARINI O‘QITISHDA O‘XSHASHLIK NAZARIYASINING AHAMIYATI

¹F.N. Jurayev, ²Z.J. Husanov

^{1,2}Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Navoiy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195646>

Annotatsiya. *Texnika oliy ta’lim muassasalarida muhandislik fanlarini, jumladan issiqlik texnikasi fanini o’qitish va o’rganish bo’yicha oldingi tadqiqot va amalga oshirilgan ishlarni ko’rib chiqib, ushbu fanlarni yetarlicha tushinish va o’zlashtirish uchun o’xshashlik nazariyasi va o’xshashlik sonlarining ayrimlari bilan tanishib chiqamiz. Ushbu maqolada termodinamika, issiqlik texnikasidan tajriba ishlari asos qilib olingan. Shuningdek, nazariya, amaliyot va ishlab chiqarish uyg’unligi misolida sanoat korxonalarida qo’llanilayotgan issiqlik kuch qurilmalarining xususiyatlarini uyg’unlashtirishga harakat qilamiz. Shu o’rinda muhandislik ta’limi tadqiqotlari va fan ta’limi tadqiqotlarida olib borilgan adabiyotlardan foydalanamiz. Shu asnoda o’qitish va o’rganishga bo’lgan nuqtai nazarimizni kengaytirishga harakat qilamiz.*

Kalit so’zlar: *issiqlik o’tkazuvchanlik, konveksiya, konvektiv, harorat maydoni, nazariy usul, eksperimental usul, o’xshashlik nazariyasi usuli, o’xshashlik ko’rsatkichi.*

Аннотация. *Техника, рассматривая предыдущие исследования и сделанную работу по преподаванию и изучению инженерных дисциплин в высших учебных заведениях, включая дисциплину теплотехники, давайте познакомимся с теорией сходства и некоторыми числами сходства, чтобы адекватно понять и усвоить эти дисциплины. В этой статье за основу взяты экспериментальные работы по термодинамике и теплотехнике. Также на примере гармонии теории, практики и производства постараемся гармонизировать характеристики тепло силовых установок, применяемых на промышленных предприятиях. Здесь мы используем литературу по исследованиям в области инженерного образования и исследованиям в области естественнонаучного образования. В этом контексте мы пытаемся расширить наш взгляд на преподавание и обучение.*

Ключевые слова: *теплопроводность, конвекция, конвективность, температурное поле, теоретический метод, экспериментальный метод, метод теории подобия, показатель подобия.*

Kirish

Energiyaning issiqlik ko’rinishida almashinuv jarayoni muhitdagi termodinamik jarayonlar bilan sodir bo’ladi, shuning uchun muhitning energetik xossalari umumiy uslubini ishlab chiqish umumiy metodologik xususiyatga ega. Bu uslub esa, turli xil jarayonlarni tahlil qilishda katta rol o’ynaydi.

Kuzatishlar, tajribalar va tahlillar davomida tadqiqotning to’rtta asosi paydo bo’ldi: talabalarning termodinamika va issiqlik texnikasi fanini o’rganishdagi muvaffaqiyatiga ta’sir qiluvchi omillar, termodinamikani matematik tushunchalar va tasavvurlar orqali tushinish, materiyaning zarracha tabiatidan foydalangan holda talabalarning mulohazalari va talabalar uchun muqobil termodinamik va issiqlik tushunchalar va h.k.[3].

Issiqlik almashinuvi va konvektiv issiqlik uzatishni hisoblashning muhandislik usullarining asosi bu jarayonlarni eksperimental o’rganishdir. Shuningdek, harorat maydonlari va

Issiqlik oqimlarini hisoblash uchun analogiya usullari, eksperimentni rejalashtirish nazariyasi va o'xshashlik nazariyasi usullari qo'llaniladi.

Muqobil termodinamik o'xshashlik nazariyasi issiqlik uzatishda issiqlik almashinuvchilari, dvigatellar, elektronika va hatto binolar kabi turli xil tizimlarda issiqlik uzatish jarayonlarini o'rganish uchun qo'llaniladi. Modellarni masshtablash va tajribalar o'tkazish tizimning issiqlik qarshiligi, issiqlik oqimi va harorat gradiyentlari kabi issiqlik xususiyatlarini o'rganishga imkon beradi. Bu yanada samarali sovutish va isitish tizimlarini ishlab chiqishda, shuningdek, haddan tashqari issiqlik va issiqlik kuch qurilmalari komponentlarning shikastlanishining oldini olishda yordam beradi.

Materiallar va usullar

Keling shu o'rinda, “Quvur ichida quvur” tipli issiqlik almashinuv apparatining issiqlik berish quvvatini issiqlik tashuvchining harakat yo'lashiga bog'liqligini aniqlash tajriba ishi misolida ko'rib chiqaylik.

***1-rasm.** IAA ga o'rnatilgan qurilmalar paneli*

Issiqlik almashinuv apparatlarining (1-rasm) issiqlik quvvati hisoblashda issiqlik balansi tuziladi va isitilayotgan issiqlik tashuvchiga qarab (sovuq issiqlik tashuvchi konturi) aniqlanadi:

$$Q_s = G_s C (T_{s1} - T_{s2}) \quad (1)$$

Issiq tashuvchining issiqlik berish quvvati:

$$Q_i = G_i C (T_{i1} - T_{i2}) \quad (2)$$

Issiqlik almashinuv apparatining foydali ish koeffitsiyenti issiqlik tashuvchining sovuq tashuvchiga berayotga energiya ulushi bilan xarakterlanadi. Shubhasiz, Q_s va Q_i issiqlik oqimining atrof muhit bilan bo'ladigan ta'sirdagi sarfi farq qiladi. Shuning uchun foydali ish koeffitsiyenti quyidagisha aniqlanadi:

$$\eta = \frac{Q_s}{Q_i} \quad (3)$$

Bu yerda: Q_s – issiqlik tashuvchidan issiqlik olayotgan sovuq tashuvchi oqimi (sovuq kontur); Q_i – issiqlik tashuvchining berayotgan issiqlik oqimi.

Natijalar va muhokama

Tajriba ish natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

1	2	3	4	5	6	7	8
34.78	31.04	3.74	47.92	58.34	10.42	556.69	0.76
35.54	31.20	4.34	52.16	63.46	11.30	1019.45	1.29
36.38	31.52	4.85	53.94	65.80	11.87	1076.76	1.30
37.54	32.16	5.38	55.16	67.12	11.95	1002.94	1.20
38.56	33.30	5.27	56.57	68.16	11.59	1102.30	1.36
40.18	34.62	5.56	57.90	68.66	10.76	1195.61	1.59
41.47	36.12	5.35	58.78	69.59	10.81	1115.99	1.47
44.23	38.38	5.84	60.79	70.66	9.87	1176.20	1.70

Bu yerda: 1 – sovuq tashuvchining IAA (issiqlik almashinuv apparati) dan chiqishdagi harorati; 2 – sovuq tashuvchining IAA ga kirishdagi harorati; 3 – sovuq konturdagi haroratlar farqi; 4 – issiq tashuvchining IAA dan chiqishdagi harorati; 5 – issiq tashuvchining IAA ga kirishdagi harorati; 6 – sovuq konturdagi haroratlar farqi; 7 – issiq konturning issiqlik quvvati; 8 – issiq tashuvchining suyuqlik sarfi (*l/min*).

Talabalar, keltirilgan ma’lumotlar asosida, sovuq konturning issiqlik quvvati, sovuq tashuvchining suyuqlik sarfi (*l/min*) va issiqlik almashinuv apparatining issiqlik berish quvvatini aniqlaydilar, so’ngra tegishli xulosalar qiladilar. [2].

2 – rasm. *Issiqlik almashinuv apparatining issiqlik berish quvvatining issiq tashuvchining IAA ga kirishdagi haroratiga bog’liqlik grafigi*

Amalda ishlab chiqarish va sanoatda turli xil sig’imli kattalikdagi IAA lari ishlatiladi. Shunday ekan tegishli konkret xulosalar qilish uchun o’xshashlik nazariyasi, o’xshashlik mezonlari va o’xshashlik sonlarini bilish, ularni kerakli joyda qo’llay olish muhim hisoblanadi.

Texnologik qurilmalarda sodir bo’layotgan jarayonlarni tekshirish, ularning ishlash tartiblarini belgilash, ularni tahlil qilish va hisoblash uchun zarur bo’lgan bog’liqliklarni aniqlash turli xil usullar bilan amalga oshirilishi mumkin: *nazariy, eksperimental, o’xshashlik*.

Nazariy usul jarayonni tavsiflovchi differentsial tenglamalar tizimini tuzish va yechishga asoslangan. Biroq, ba’zi texnologiyalarning, masalan kimyoviy texnologiyaning ko’plab jarayonlari shu qadar murakkabki, shunchaki differentsial tenglamalar tizimini shakllantirish va aniq sharoitlarni o’rnatish mumkin. Ushbu tenglamalarni matematikada ma’lum bo’lgan usullar bilan yechish mumkin emas.

Eksperimental usul eksperimental ma'lumotlar asosida ushbu jarayonni tavsiflovchi empirik tenglamalarni olishga imkon beradi. Eksperimental usulning murakkabligi haqiqiy texnologik qurilmalarda ko'plab eksperimentlarni o'tkazish zarurligidir. Bu juda qimmat va ko'p vaqt talab etadi. Shu bilan birga, o'tkazilgan tajribalarning natijalari faqat ular olingan sharoitlar uchun amal qiladi va ularni boshqa qurilmalarda davom etayotgan jarayonlarga o'xshash ishonchliligi bilan o'tkazish mumkin emas.

O'xshashlik nazariyasi usuli amaliyot uchun yetarlicha aniqlik bilan murakkab jarayonlarni oddiy modellar bo'yicha o'rganish, tajribalar natijalarini umumlashtirish va nafaqat shu jarayon uchun, balki shu kabi jarayonlarning butun guruhi uchun ham tegishli bo'lgan natijalarni olish imkonini beradi. Jarayonlarni modellashtirishda sanoat korxonalarida qimmat mehnat talab qiladigan tajribalar o'rniga ancha kichik o'lchamdagi modellar bo'yicha tadqiqotlar olib borish mumkin, ko'pincha xavfli va zararli moddalar o'rniga xavfsiz model moddalardan foydalanish, ishlab chiqarish sharoitidan farqli sharoitlarda tajribalar o'tkazish mumkin. Bundan tashqari, moddiy modelni ushbu jarayonning muhim xususiyatlarini aks ettiradigan fizik sxema (model) bilan almashtirish mumkin.

Agar ushbu jarayonni tavsiflovchi tenglamalar ma'lum bo'lsa, har qanday jarayon uchun o'xshashlik mezonlarini olish mumkin. [1]

O'xshashlik nazariyasining asosiy qoidalari o'xshashlik nazariyasining amaliy qo'llanilishida yotadigan o'xshashlik teoremlariga asoslanadi.

Birinchi o'xshashlik teoremasi (Nyuton-Bertran teoremasi): o'xshash hodisalar son jihatdan teng o'xshashlik mezonlari bilan tavsiflanadi.

Bu teorema Nyuton tomonidan tuzilgan. Bunda jarayonlarning o'xshashligi faqat asl jarayon bilan modelning o'xshash mezonlarini miqdoriy tengligi sababli o'rganiladi.

Demak, bitta tizim (tabiiy) mezonlari va boshqa shunga o'xshash tizim (modeli) mezonlariga nisbati har doim 1 ga teng bo'ladi.

Agar o'xshashlik konstantalarining nisbati 1 ga teng bo'lsa, u o'xshashlik ko'rsatkichi deb ataladi va o'xshashlik mezonlarining tengligini ko'rsatadi.

Birinchi o'xshashlik teoremasi tajribalarni o'tkazishda qaysi miqdorlarni o'lchash kerakligini ko'rsatadi, bunda o'xshashlik mezonlariga kiritilgan miqdorlarni o'lchash kerak va natijalarni umumlashtirilish talab etiladi.

Ikkinchi o'xshashlik teoremasi (Bukingem-Federman teoremasi): jarayonga ta'sir qiladigan o'zgaruvchilarni bir-biriga bog'laydigan har qanday differentsial tenglamaning yechimi o'xshashlik mezonlari K o'rtasidagi bog'liqlik sifatida ifodalanishi mumkin. Bunday tenglamalar umumlashtirilgan *o'zgaruvchan tenglamalar* yoki *mezonli tenglamalar* deyiladi

Uchinchi o'xshashlik teoremasi (Kirpichev-Guhman teoremasi): agar jarayonlarni belgilovchi mezonlari teng bo'lsa, bu hodisalar o'xshashdir. [4]

Belgilangan o'xshashlik mezonlari tengligining natijasi tabiiy va model uchun belgilangan mezonlarning tengligi, olingan tenglamalardan faqat tajribalarda ishlatilgan o'zgaruvchilarning o'zgaruvchanligi oralig'ida ishonchli foydalanish mumkin.

Xulosa

Shunday qilib, o'xshashlik usuli bilan texnologik jarayonlarni o'rganish uchun quyidagilar zarur:

a) ushbu jarayonni tavsiflovchi differentsial tenglama va o'ziga xoslik shartlarini tanlab, keyin turli aylantirishlarni amalga oshirib, o'xshashlik mezonlarini topish;

b) modellar yordamida empirik ravishda o‘xshashlik mezonlari o‘rtasidagi munosabatni o‘rnatish, olingan umumlashtirilgan tenglama, o‘xshashlik mezonlarini o‘zgarishi chegarasidagi barcha o‘xshash jarayonlar uchun amal qilishini aniqlash.

Texnika oliy ta‘lim muassasalarida muhandislik fanlarini, jumladan issiqlik texnikasini o‘qitish va o‘rganish bilan bog‘liq masalalarda, tajriba yoki amaliyotning berilgan usullarda yechish bilan birga, bir qator kengroq masshtablarni ham ko‘rib chiqishga to‘g‘ri keladi. Ilmiy adabiyotlarda asosan, ushbu adabiyotlarning barchasini tahlil qilish asosida biz kelajakdagi tadqiqotlar uchun tavsiyalar va ularning ushbu mavzuni o‘rgatadigan amaliyotchilar uchun ahamiyatini umumlashtirib, shuni qayd etish lozimki, avvalo, ishlab chiqarishda qo‘llanilayotgan issiqlik kuch qurilmalarning hisobi, aynan kichik modeldan boshlanishi va haqiqiy qurilmaga qo‘llashni o‘rganishdir. Shundagina ularning fikrlashlari va idrok etish qobiliyatlari muhandislik fanlarining murakkab mavzularini tushunishga yordam berishi aniq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.N. Jurayev. Termodinamika va issiqlik texnikasi// Texnika oliy o‘quv yurtalri, Energetika / darslik. – Navoiy: “NAVOIY”. 2024. – 335 b.
2. F.N. Jurayev; I.A. Urunov. “Termodinamika va issiqlik texnikasi fanidan masalalar to‘plami” /o‘quv qo‘llanma. . – Navoiy: “NAVOIY”. 2023. – 196 b.
3. Kinsey Bain, Alena Moon, Michael R. Mack and Marcy H. Towns, (2014) A review of research on the teaching and learning of thermodynamics at the university level. www.rsc.org/cerp.
4. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Теория подобия](https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_подобия)